

ESRI-Vol.3. N1. 031

Prácticas pedagógicas dominantes y su influencia en la autoestima y el rendimiento académico de estudiantes de segundo de secundaria

Dominant pedagogical practices and their influence on self-esteem and academic performance of second-year secondary school students

Autores:

Olga Machaca Flores
Universidad Pedagógica
Sucre – Bolivia

olgamachacaflores@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7232-1151>

Autor de correspondencia: *Olga Machaca Flores*, olgamachacaflores@gmail.com

Recepción: 06-abril-2026

Aceptación: 21-abril-2026

Publicación: 28-abril-2026

Cómo citar este artículo:

Machaca Flores, O. (2026). Prácticas pedagógicas dominantes y su influencia en la autoestima y el rendimiento académico de estudiantes de segundo de secundaria. Sage Sphere International Journal, 1-17. <https://doi.org/10.63688/r7np6117>

© 2026; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea correctamente citada.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las prácticas pedagógicas dominantes en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de educación secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Simeón Roncal "B", ubicada en la ciudad de Potosí, Bolivia. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cualitativo, desde una perspectiva interpretativa y decolonial, permitiendo comprender la relación entre los procesos pedagógicos, las dimensiones afectivas y el desempeño escolar. La población estuvo conformada por 37 estudiantes, 4 docentes y 4 padres de familia, utilizando como técnicas la observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental institucional. Los resultados evidenciaron que las prácticas pedagógicas centradas en la transmisión de contenidos, el control disciplinario y la escasa atención a la dimensión emocional afectan negativamente la autoestima estudiantil, generando inseguridad, baja participación y temor al error, especialmente en el área de matemática. Asimismo, se identificó que el limitado acompañamiento afectivo familiar y la escasa coordinación entre familia y escuela profundizan estas dificultades. Se concluye que fortalecer la autoestima y mejorar el rendimiento académico requiere transformar las prácticas pedagógicas tradicionales hacia una educación más integral, humanizadora y descolonizadora, donde el estudiante sea reconocido como un sujeto sentipensante dentro de su proceso formativo.

Palabras clave: prácticas pedagógicas dominantes, autoestima, rendimiento académico, educación decolonial, matemática.

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the influence of dominant pedagogical practices on the self-esteem and academic performance of students in the second year of productive community secondary education at the Simeón Roncal "B" Educational Unit, located in the city of Potosí, Bolivia. The study was developed under a mixed approach with a predominance of qualitative, from an interpretative and decolonial perspective, allowing us to understand the relationship between pedagogical processes, affective dimensions and school performance. The population was made up of 37 students, 4 teachers and 4 parents, using participant observation, semi-structured interviews and institutional documentary review as techniques. The results showed that pedagogical practices focused on the transmission of content, disciplinary control and little attention to the emotional dimension negatively affect student self-esteem, generating insecurity, low participation and fear of error, especially in the area of mathematics. It was also identified that the limited affective family accompaniment and the poor coordination between family and school deepen these difficulties. It is concluded that strengthening self-esteem and improving academic performance requires transforming traditional pedagogical practices towards a more comprehensive, humanizing and decolonizing education, where the student is recognized as a sentient subject within his or her training process.

Keywords: dominant pedagogical practices, self-esteem, academic performance, decolonial education, mathematics.

1. INTRODUCCIÓN

Las prácticas pedagógicas desarrolladas en el sistema educativo latinoamericano han estado históricamente influenciadas por modelos tradicionales centrados en la transmisión vertical del conocimiento, donde el docente asume el rol principal como emisor y el estudiante como receptor pasivo del aprendizaje. Esta lógica ha limitado el reconocimiento integral del estudiante como sujeto activo, emocional y social, invisibilizando dimensiones fundamentales como la autoestima, la motivación y el contexto familiar que intervienen directamente en el rendimiento académico. Desde una perspectiva crítica, Paulo Freire (1970) sostiene que la educación bancaria reproduce relaciones de dominación al reducir al estudiante a un simple acumulador de contenidos, debilitando su autonomía y su capacidad transformadora.

En el contexto de la educación secundaria, esta problemática adquiere mayor relevancia debido a que la adolescencia constituye una etapa de profundos cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos. Durante este periodo, la autoestima se convierte en un factor determinante para el desarrollo personal y académico. Según Mejía (2013), la autoestima en adolescentes se encuentra estrechamente vinculada con la autoeficacia, el autoconcepto, la autodignidad y la autorrealización, aspectos que condicionan la manera en que los estudiantes enfrentan sus procesos de aprendizaje. Cuando estos elementos se ven debilitados, aparecen inseguridad, ansiedad, desmotivación y bajo rendimiento escolar.

Diversas investigaciones han demostrado que el área de matemática suele representar uno de los espacios donde con mayor frecuencia se evidencian estas dificultades emocionales. Núñez et al. (2005) señalan que la pérdida de confianza en la propia capacidad matemática incrementa significativamente los niveles de ansiedad y disminuye el interés por el aprendizaje, generando un círculo de frustración académica que afecta el desempeño escolar. Esta situación suele agravarse cuando las prácticas pedagógicas continúan centradas únicamente en la evaluación del error, la memorización mecánica y la rigidez disciplinaria, sin considerar la dimensión afectiva del estudiante.

En Bolivia, pese a que la Ley N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez establece una educación integral, comunitaria, intracultural, intercultural y descolonizadora, aún persisten prácticas pedagógicas dominantes que reproducen esquemas tradicionales de enseñanza. La normativa

educativa plantea la formación de sujetos integrales en sus dimensiones espiritual, cognitiva, afectiva, ética y productiva (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010); sin embargo, en la práctica cotidiana muchas instituciones continúan priorizando únicamente el avance curricular y el cumplimiento administrativo, dejando en segundo plano el acompañamiento emocional de los estudiantes.

Desde la perspectiva decolonial, autores como Walter Mignolo (2010) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010) cuestionan la fragmentación entre razón y emoción promovida por la modernidad occidental, señalando la necesidad de recuperar una educación que reconozca al estudiante como sujeto sentipensante. Esta visión también es fortalecida por Walsh (2009), quien plantea que la descolonización educativa exige romper con estructuras pedagógicas excluyentes y promover procesos de aprendizaje basados en el diálogo horizontal, el reconocimiento de la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento.

En la Unidad Educativa Simeón Roncal “B” de la ciudad de Potosí, esta realidad se manifiesta en estudiantes de segundo de secundaria que presentan dificultades significativas en el área de matemática, acompañadas de baja autoestima, inseguridad y escasa motivación escolar. Muchos de ellos provienen de familias migrantes, contextos de vulnerabilidad económica, hogares reconstituidos o estructuras familiares con limitada presencia afectiva, factores que inciden directamente en su desempeño académico. A ello se suma la escasa coordinación entre familia y escuela, así como prácticas docentes centradas principalmente en el control disciplinario y el cumplimiento de contenidos.

Gutiérrez, Camacho y Martínez (2007) sostienen que la funcionalidad familiar influye de manera significativa en la autoestima del adolescente y, en consecuencia, en su rendimiento escolar. Cuando el apoyo familiar se limita únicamente al aspecto material y no existe acompañamiento afectivo, los estudiantes presentan mayores dificultades para asumir responsabilidades, fortalecer su autoconfianza y construir una relación positiva con el aprendizaje. Esto demuestra que el rendimiento académico no puede analizarse únicamente desde la dimensión cognitiva, sino desde una comprensión integral del sujeto.

En este escenario, resulta fundamental repensar las prácticas pedagógicas desde una perspectiva más humanizadora y descolonizadora, especialmente en áreas tradicionalmente percibidas como complejas como la matemática. Reconocer al estudiante no como un problema disciplinario ni como un simple receptor de contenidos, sino como un

sujeto con historia, emociones, conflictos y potencialidades, permite construir procesos educativos más significativos y transformadores.

Por ello, el objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de las prácticas pedagógicas dominantes en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de educación secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Simeón Roncal “B”, con la finalidad de generar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la autoestima estudiantil y a la reconducción de las prácticas pedagógicas en el área de matemática desde una perspectiva de formación integral.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cualitativo, complementado con elementos cuantitativos que permitieron comprender de manera integral la relación entre las prácticas pedagógicas dominantes, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de secundaria de la Unidad Educativa Simeón Roncal “B”, ubicada en la ciudad de Potosí, Bolivia. Este enfoque permitió analizar no solamente los resultados académicos observables, sino también las experiencias, percepciones y dinámicas afectivas que intervienen en el proceso educativo.

Desde el paradigma interpretativo y una perspectiva decolonial, se asumió al estudiante como un sujeto sentipensante, capaz de construir significados desde su propia realidad y experiencia. En este sentido, la investigación no se limitó a una observación externa del fenómeno educativo, sino que promovió la participación activa de los actores involucrados, reconociendo la importancia de sus voces en la comprensión de la problemática. Como señalan Walter Mignolo (2010) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010), la investigación decolonial implica desmontar las relaciones verticales de producción de conocimiento y construir procesos dialógicos que permitan interpretar la realidad desde los propios sujetos. El tipo de estudio fue descriptivo–interpretativo de carácter no experimental y de corte transversal, debido a que se analizó la situación educativa en su contexto natural sin manipulación de variables. Asimismo, se trabajó con un diseño de investigación de campo, ya que la recolección de información se realizó directamente en el escenario donde se desarrollan los procesos pedagógicos cotidianos.

La población estuvo conformada por los estudiantes de segundo año de educación secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Simeón Roncal “B”, integrada por 37 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Además, participaron 4 docentes del nivel secundario pertenecientes a las áreas de Comunicación y Lenguajes, Artes Plásticas, Ciencias Naturales y Religión, así como 4 madres y padres de familia seleccionados de manera intencional, considerando su relación directa con el proceso formativo de los estudiantes.

La muestra fue de tipo no probabilística e intencional, debido a que se seleccionaron participantes que permitieran aportar información significativa sobre el fenómeno estudiado. Se priorizó la participación de estudiantes con diferentes niveles de desempeño académico y manifestaciones visibles de autoestima alta y baja, así como docentes con interacción directa y permanente con el grupo de estudio.

Para la recolección de datos se utilizaron tres técnicas principales: observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental institucional. La observación participante permitió identificar comportamientos relacionados con la autoconfianza, participación activa o pasiva, expresividad emocional y relación comunicativa entre estudiantes y docentes durante los procesos pedagógicos diarios, especialmente en el área de matemática.

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a docentes y padres de familia con el propósito de conocer sus percepciones sobre la autoestima estudiantil, el rendimiento académico, las relaciones sociales, las prácticas pedagógicas y el acompañamiento familiar. Esta técnica permitió profundizar en aspectos subjetivos que no podían evidenciarse únicamente mediante la observación directa.

La revisión documental incluyó el análisis de registros institucionales relacionados con el rendimiento académico, reportes de reprobación y antecedentes de desempeño escolar, especialmente en el área de matemática, permitiendo contrastar la información cualitativa con datos concretos sobre la promoción estudiantil.

Como instrumentos se diseñaron una guía de observación estructurada y una guía de entrevista semiestructurada. Ambos instrumentos fueron elaborados en función de las categorías de análisis previamente definidas: autoestima, prácticas pedagógicas, rendimiento académico, relaciones familiares y comunicación docente-estudiante. La

validación de contenido se realizó mediante revisión de pertinencia y coherencia teórica con base en los objetivos de investigación.

El procedimiento metodológico se desarrolló en tres fases. En la primera fase se realizó el diagnóstico situacional mediante observación directa de los procesos pedagógicos y revisión preliminar del contexto escolar. En la segunda fase se aplicaron entrevistas a docentes y padres de familia para profundizar en las percepciones sobre la problemática. Finalmente, en la tercera fase se procedió al análisis e interpretación de los hallazgos mediante triangulación de la información obtenida entre observación, entrevistas y revisión documental.

Para el análisis de datos cualitativos se empleó el método analítico–crítico–sintético, que permitió organizar, interpretar y contrastar los discursos obtenidos con los referentes teóricos de la investigación. En el componente cuantitativo se utilizó el análisis descriptivo de frecuencias y revisión comparativa del rendimiento académico institucional, lo que permitió identificar tendencias relacionadas con el bajo desempeño y su vinculación con factores emocionales.

Todo el proceso investigativo se desarrolló respetando principios éticos de confidencialidad, participación voluntaria y consentimiento informado de los participantes, garantizando el uso académico responsable de la información obtenida y el respeto a la integridad de los estudiantes, docentes y familias involucradas.

3. RESULTADOS

El análisis de los resultados permitió identificar que las prácticas pedagógicas dominantes influyen directamente en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de secundaria, especialmente en el área de matemática. A partir de la observación participante, las entrevistas semiestructuradas a docentes y padres de familia, así como la revisión de los registros institucionales, se evidenció que el bajo rendimiento académico no responde únicamente a dificultades cognitivas, sino también a factores emocionales, familiares y relacionales que afectan de manera significativa el desempeño escolar.

Los hallazgos muestran que los estudiantes con niveles elevados de autoestima presentan mayor seguridad en la realización de actividades escolares, mejor participación en el aula, mayor disposición para el trabajo colaborativo y una relación más abierta con los docentes. Por el contrario, los estudiantes con baja autoestima manifiestan inseguridad, temor al error,

escasa participación y dificultades para asumir responsabilidades académicas, situación que repercute negativamente en su rendimiento escolar.

Asimismo, se identificó que muchos docentes continúan reproduciendo prácticas pedagógicas centradas en el control disciplinario, el cumplimiento de contenidos y la clasificación de estudiantes según su desempeño, reforzando estigmas que debilitan aún más la autopercepción estudiantil. A esto se suma una limitada participación de las familias en el acompañamiento afectivo y académico, ya que el apoyo parental suele concentrarse principalmente en lo material y no en el fortalecimiento emocional.

Tabla 1

Observación de autoestima y participación estudiantil en los procesos pedagógicos

Nivel de análisis	Aspectos observados	Resultados identificados
Autoconfianza y seguridad	Seguridad para resolver actividades y asumir nuevos desafíos	Los estudiantes con autoestima alta muestran iniciativa, seguridad y autonomía en la realización de tareas; mientras que los de autoestima baja requieren constante aprobación, expresan frases como “no puedo” o “no entiendo” y evitan participar.
Participación activa y pasiva	Interacción en trabajos grupales e individuales	Los estudiantes con autoestima alta asumen liderazgo en actividades grupales, participan con mayor frecuencia y muestran interés en resolver ejercicios; los de autoestima baja permanecen pasivos, observan o copian el trabajo de otros compañeros.
Relación comunicativa con el docente	Interacción con la maestra y respuesta ante la retroalimentación	Los estudiantes con autoestima alta aceptan la retroalimentación de forma positiva y buscan mejorar; en cambio, los de baja autoestima temen equivocarse, evitan preguntar y presentan respuestas breves o evasivas.

Nivel de análisis	Aspectos observados	Resultados identificados
Expresividad emocional	Manifestación de emociones positivas y negativas	Los estudiantes con mayor autoestima expresan satisfacción, frustración o desacuerdo con naturalidad; los de autoestima baja reprimen emociones, aceptan silenciosamente observaciones negativas y muestran temor a la crítica.

Nota. Elaboración propia a partir de la observación participante realizada durante los procesos pedagógicos diarios.

Los resultados de la tabla 1 evidencian que la autoestima condiciona significativamente la forma en que los estudiantes enfrentan sus procesos de aprendizaje. La seguridad personal favorece la participación activa, la autonomía y la interacción positiva con el docente, mientras que la baja autoestima limita la expresión emocional, incrementa la ansiedad académica y debilita el compromiso con el aprendizaje, especialmente en el área de matemática.

Tabla 2

Percepción docente sobre autoestima y prácticas pedagógicas

Categoría	Hallazgos principales	Interpretación
Autoestima del estudiante	Los docentes coinciden en que muchos estudiantes muestran inseguridad, irresponsabilidad académica y preocupación excesiva por la aceptación social y la apariencia personal.	Existe una percepción docente centrada en la conducta observable, pero con limitada comprensión de los factores emocionales que afectan el rendimiento académico.
Influencias motivacionales	Se brinda mayor reconocimiento a estudiantes con alto rendimiento y mayor autonomía, mientras que aquellos con bajo desempeño suelen	La clasificación académica refuerza desigualdades emocionales y limita el fortalecimiento de la autoestima

Categoría	Hallazgos principales	Interpretación
Relaciones sociales	ser etiquetados como “flojos” o poco comprometidos.	de estudiantes con mayores dificultades.
	El trabajo grupal favorece la interacción entre pares y mejora la participación cuando existe afinidad y acompañamiento adecuado.	Las relaciones entre compañeros pueden fortalecer la autoestima cuando se desarrollan en ambientes de cooperación y no de competencia.
Prácticas pedagógicas	Algunos docentes incorporan estrategias reflexivas como autorretratos, producción de cuentos y análisis de experiencias personales; sin embargo, predomina el avance de contenidos.	Aunque existen intentos de atención emocional, las prácticas pedagógicas siguen centradas principalmente en el cumplimiento curricular y disciplinario.

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes de segundo de secundaria.

La tabla 2 permite observar que las prácticas pedagógicas aún mantienen una fuerte tendencia tradicional, donde el rendimiento académico suele ser interpretado desde la disciplina y la responsabilidad, sin considerar plenamente la dimensión emocional del estudiante. La tendencia a clasificar estudiantes entre “cumplidos” y “flojos” profundiza la inseguridad y dificulta la construcción de ambientes pedagógicos inclusivos y motivadores.

Tabla 3

Influencia familiar en la autoestima y el rendimiento académico

Dimensión familiar	Resultados obtenidos	Interpretación
Conformación familiar	Predominan hogares monoparentales, familias reconstituidas y ausencia frecuente de la figura paterna por trabajo o separación.	La estructura familiar influye en la estabilidad emocional del estudiante y en la percepción de acompañamiento afectivo.

Dimensión familiar	Resultados obtenidos	Interpretación
Responsabilidades del estudiante	Muchos padres evitan asignar responsabilidades domésticas bajo la idea de que el estudiante debe dedicarse únicamente al estudio.	La ausencia de responsabilidades limita la construcción de autonomía, compromiso y madurez académica.
Apoyo familiar	El apoyo parental se enfoca principalmente en la provisión de materiales escolares, uniformes y recursos económicos.	Existe una reducción del acompañamiento educativo al aspecto material, dejando de lado el fortalecimiento emocional y afectivo.
Relación familia– escuela	La mayoría de padres manifiesta poca coordinación con docentes por falta de tiempo, trabajo o escasa comunicación institucional.	La débil articulación entre familia y escuela genera menor seguimiento académico y emocional del estudiante.

Nota. Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a madres y padres de familia.

Los resultados de la tabla 3 muestran que la familia constituye un factor determinante en la construcción de la autoestima estudiantil. La ausencia de acompañamiento afectivo, la limitada comunicación con la escuela y la reducción del apoyo al ámbito material generan condiciones que afectan negativamente la seguridad emocional y la responsabilidad académica de los estudiantes, repercutiendo directamente en su rendimiento escolar.

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las prácticas pedagógicas dominantes influyen significativamente en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de secundaria, especialmente en el área de matemática. La investigación evidenció que los estudiantes con baja autoestima presentan mayores niveles de inseguridad, temor al error, escasa participación y baja disposición para asumir responsabilidades académicas, mientras que aquellos con una autoestima fortalecida muestran mayor autonomía, liderazgo y mejor relación con el aprendizaje. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Mejía (2013), quien sostiene que la autoestima en la adolescencia constituye un factor decisivo en la

construcción del autoconcepto, la autoeficacia y la capacidad del estudiante para enfrentar los desafíos escolares.

En el área de matemática, esta relación se vuelve aún más visible, debido a que el temor al fracaso y la percepción de incapacidad suelen generar bloqueos emocionales que afectan directamente el rendimiento. Núñez et al. (2005) señalan que la pérdida de confianza en la propia capacidad matemática incrementa la ansiedad y reduce el interés por el aprendizaje, provocando un proceso progresivo de desmotivación académica. Esta situación fue claramente identificada en los estudiantes observados, quienes manifestaban frases como “no puedo” o evitaban participar por miedo a equivocarse, reflejando una relación negativa entre autoestima y desempeño escolar.

Asimismo, la investigación permitió identificar que muchas prácticas docentes continúan reproduciendo modelos tradicionales centrados en el control disciplinario, la memorización y la clasificación de estudiantes según su rendimiento. Esta lógica refuerza procesos de exclusión simbólica al etiquetar a los estudiantes como “cumplidos” o “flojos”, debilitando aún más la autopercepción de quienes presentan mayores dificultades. En este sentido, Paulo Freire (1970) advierte que la educación bancaria convierte al estudiante en un receptor pasivo de contenidos, anulando su capacidad crítica y afectando su desarrollo integral. La presente investigación confirma que estas prácticas aún persisten en contextos escolares donde el avance curricular se prioriza sobre la formación emocional.

Desde la perspectiva decolonial, autores como Walter Mignolo (2010) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010) sostienen que la modernidad ha fragmentado la relación entre razón y emoción, promoviendo una educación mecanicista que desconoce al sujeto sentipensante. Los hallazgos del estudio respaldan esta postura, ya que se observó que el rendimiento académico continúa siendo evaluado desde parámetros exclusivamente cognitivos, sin considerar las condiciones afectivas, familiares y sociales que configuran el proceso de aprendizaje. La baja autoestima no fue abordada como una dimensión pedagógica prioritaria, sino como una consecuencia secundaria del bajo rendimiento.

Por otra parte, la familia apareció como un elemento central en la construcción de la autoestima estudiantil. Se evidenció que muchas familias concentran su apoyo en la provisión material, pero presentan escasa participación afectiva y limitada coordinación con la escuela. Gutiérrez, Camacho y Martínez (2007) afirman que la funcionalidad familiar

influye directamente en la autoestima adolescente y en el rendimiento escolar, especialmente cuando existe acompañamiento emocional, comunicación y corresponsabilidad educativa. En contraste, cuando el estudiante percibe ausencia afectiva o poca supervisión, se incrementa la inseguridad, la desmotivación y la falta de compromiso académico, situación observada de forma recurrente en esta investigación.

La Ley N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez plantea que la educación boliviana debe ser integral, comunitaria, intracultural y descolonizadora, promoviendo el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Sin embargo, los resultados muestran una distancia importante entre el marco normativo y la práctica educativa cotidiana. Persisten metodologías centradas en la verticalidad pedagógica y escasos espacios de diálogo horizontal entre docentes, estudiantes y familias, lo que limita la construcción de procesos formativos verdaderamente integrales.

En consecuencia, resulta necesario replantear las prácticas pedagógicas desde una perspectiva humanizadora que reconozca al estudiante como sujeto histórico, emocional y social. El trabajo colaborativo, la escucha activa, la retroalimentación positiva, la participación familiar y la incorporación de estrategias pedagógicas centradas en la experiencia del estudiante pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de la autoestima y la mejora del rendimiento académico. La transformación educativa no debe centrarse únicamente en enseñar contenidos, sino en formar sujetos capaces de aprender con seguridad, dignidad y sentido de pertenencia dentro de su comunidad educativa.

5. CONCLUSIÓN

Las prácticas pedagógicas dominantes influyen de manera directa en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de secundaria, especialmente en el área de matemática. Cuando la enseñanza se centra únicamente en el cumplimiento de contenidos, la memorización y el control disciplinario, se generan escenarios de ansiedad, inseguridad y temor al error que debilitan la autoconfianza del estudiante y limitan su participación activa en el proceso de aprendizaje.

Se evidenció que los estudiantes con baja autoestima presentan mayores dificultades para asumir responsabilidades académicas, expresar sus emociones, participar en actividades grupales y establecer una relación positiva con sus docentes. En cambio, aquellos con mayor

seguridad personal muestran autonomía, liderazgo y mejor disposición frente a los desafíos escolares, confirmando que la dimensión afectiva constituye un factor determinante en el rendimiento académico.

La investigación también permitió identificar que muchas prácticas docentes continúan reproduciendo esquemas tradicionales que clasifican a los estudiantes según su desempeño, reforzando estigmas como “flojos” o “cumplidos”, lo cual profundiza la exclusión emocional y académica. Esta situación contradice los principios de una educación integral y descolonizadora planteada por la normativa educativa boliviana, que propone reconocer al estudiante como un sujeto sentipensante y no únicamente como receptor de contenidos.

El acompañamiento familiar constituye otro elemento fundamental en la construcción de la autoestima estudiantil. Se observó que, en muchos casos, el apoyo de madres y padres de familia se limita al aspecto material, dejando en segundo plano el acompañamiento afectivo, la comunicación y el seguimiento escolar. Esta ausencia emocional repercute negativamente en la seguridad personal, la motivación y la responsabilidad académica de los estudiantes.

Desde una perspectiva decolonial, resulta necesario transformar las prácticas pedagógicas para superar la fragmentación entre razón y emoción impuesta por modelos educativos tradicionales. La formación integral exige reconocer que el aprendizaje no depende únicamente de capacidades cognitivas, sino también de experiencias afectivas, relaciones sociales y contextos familiares que configuran la vida escolar de cada estudiante.

Finalmente, se concluye que fortalecer la autoestima estudiantil requiere un trabajo articulado entre docentes, familias e institución educativa. Generar espacios de diálogo, promover relaciones pedagógicas horizontales, incorporar estrategias de trabajo colaborativo y valorar la experiencia emocional del estudiante permitirá construir procesos de enseñanza más inclusivos, humanizadores y coherentes con las necesidades reales de la educación secundaria comunitaria productiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alanoca Arocutipa, V., Mamani Luque, O. M., & Condori Castillo, W. W. (2019). El significado de la educación para la nación Aymara. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 21(32). <https://doi.org/10.19053/01227238.6994>

- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). *Ley N.º 070 de la Educación Avelino Siñani–Elizardo Pérez*. Ministerio de Educación.
https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/leyes/LEY_070_AVELINO_SINANI_ELIZARDO_PEREZ.pdf
- Bermejo Paredes, S., Maquera Maquera, Y. A., & Bermejo Gonzáles, L. Y. (2020). Procesos de educación intercultural y autosegregación indígena en los aimaras de Puno, Perú. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 22(34), 19–43.
<https://doi.org/10.19053/01227238.10101>
- Blanco Figueredo, L. L., & Arias Ortega, K. E. (2022). Perspectiva decolonial de la evaluación escolar en contexto de diversidad social y cultural. *Perfiles Educativos*, 44(177), 168–182. <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2022.177.605>
- Choquehuanca, D. (2010). *Hacia la reconstrucción del Vivir Bien*. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/libros/vivir_bien.pdf
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
<https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>
- Gutiérrez, P., Camacho, N., & Martínez, M. (2007). Autoestima, funcionalidad familiar y rendimiento escolar en adolescentes. *Atención Primaria*, 39(11), 597–603.
<https://doi.org/10.1157/13112196>
- Hornberger, N. H. (2009). Multilingual education policy and practice: Ten certainties grounded in Indigenous experience. *Language Teaching*, 42(2), 197–211.
<https://doi.org/10.1017/S0261444808005491>
- Illich, I. (2011). *La sociedad desescolarizada*. Godot.
<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/La%20sociedad%20desescolarizada-TdS.pdf>
- Mejía, O. (2013). Autoestima en adolescentes y su relación con el rendimiento escolar. *Revista Electrónica Educare*, 17(2), 241–256.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/5254>

Mignolo, W. D. (2010). *Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Ediciones del Signo. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218114130/mignolo.pdf>

Núñez, J. C., González-Pienda, J. A., González-Pumariiega, S., Rocés, C., Álvarez, L., González, P., Castejón, L., Solano, P., Bernardo, A., García, D., & Rosario, P. (2005). Las actitudes hacia las matemáticas: perspectiva evolutiva. *Revista de Educación*, 338, 239–256. <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7d4a0f55-6d3d-4d89-9e88-31f5c1b14f87/re33816-pdf.pdf>

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201–246). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>

Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón. <https://tintalimon.com.ar/public/jiji/chixinakax-utxiwa.pdf>

Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya-Yala. <https://www.uasb.edu.ec/publicacion/interculturalidad-estado-sociedad-luchas-decoloniales-de-nuestra-epoca/>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.

FINANCIAMIENTO

Los autores no recibieron financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Nombres de autores e iniciales: Olga Machaca Flores (OMF).

1. Conceptualización: (OMF)
2. Curación de datos: (OMF)
3. Análisis formal: (OMF)
4. Adquisición de fondos: (OMF)
5. Investigación: (OMF)
6. Metodología: (OMF)

7. Administración del proyecto: (OMF)
8. Recursos: (OMF)
9. Software: (OMF)
10. Supervisión: (OMF)
11. Validación: (OMF)
12. Visualización: (OMF)
13. Redacción – Borrador original: (OMF)
14. Redacción – Revisión y edición: (OMF)

